

Incorporación de las nuevas tecnologías para la consolidación de la sociedad 5.0

Incorporation of new technologies for the consolidation of society 5.0

Luis José de Jesús González Madrid

Universidad Rafael Urdaneta. Facultad de Ingeniería. Escuela de Ingeniería Civil. Maracaibo, Venezuela.

 <https://orcid.org/0009-0009-0956-2177> | Correo electrónico: 69wicho@gmail.com

Recibido: 22/04/2023

Aceptado: 30/06/2023

Resumen

El objetivo de esta investigación es mostrar cómo aprovechar las nuevas tecnologías que se han venido desarrollando gracias a la cuarta revolución industrial para perfeccionar la sociedad moderna y llegar al estado ideal de la sociedad 5.0, aplicando estas tecnologías en el beneficio de las personas y resolver los problemas sociales de la actualidad, creando un mundo mejor donde vivir, alejándonos de los conceptos básicos donde la prioridad es la economía y donde las personas y el planeta entran como objetivos secundarios, por lo que aprovecharemos la revolución tecnológica para poder lograr una sociedad súper inteligente, recordando que esta sociedad 5.0 es solo un concepto que está comenzando a tomar forma, definiendo sus objetivos y metas a alcanzar, pero que está siendo tomada en cuenta por las grandes superpotencias mundiales para trazar sus planes y proyecciones futuras.

Palabras clave: Nuevas tecnologías, sociedad 5.0, revolución tecnológica

Abstract

The objective of this research is to show how to take advantage of the new technologies that have been developed thanks to the 4th industrial revolution to perfect modern society and reach the ideal state of society 5.0, applying these technologies for the benefit of the people and solving current social problems, creating a better world to live in, moving away from the basic concepts where the economy is the priority and where people and the planet enter as secondary objectives, so we will take advantage of the technological revolution to achieve a super intelligent society, remembering that this society 5.0 is only a concept that is beginning to take shape, defining its objectives and goals to achieve, but that is being taken into account by the great world superpowers to draw up their plans and future projections.

Keywords: *New technologies, society 5.0, technological revolution*

Introducción

A lo largo de la historia, la tecnología se ha utilizado para alcanzar objetivos y resolver problemas. Por lo tanto, no es de extrañar que las nuevas tecnologías se planteen como un medio para lograr el bienestar de las personas. Se busca una evolución social colaborativa basada en la transformación digital y el cambio del pensamiento individual y colectivo, que nos permita construir un mundo más sostenible y solucionar diversos problemas actuales, tanto social como ambiental. El objetivo final es evolucionar hacia una sociedad más inteligente, donde se logre un equilibrio entre el bienestar de la humanidad y el planeta con el avance económico.

El presente trabajo se fundamenta en mostrar algunas de las nuevas tecnologías que pueden implementarse en nuestra sociedad para solucionar diversos problemas actuales, como la forma de transportarnos, la producción de alimentos, la generación de energía, la salud de las personas y el medio ambiente, y la seguridad pública. Estas tecnologías permitirán avanzar hacia la sociedad 5.0, siempre con el bienestar de las personas y el mundo como base.